

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
215 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
215 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TASHKILY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Kadirov Lutfullo Xalimovich

Qarshi davlat universiteti tanyach doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayonlarining ilmiy-nazariy ahamiyati tadqiq etilgan. Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmini shakllantirishda tegishli elementlar o'rtasida o'zaro muvofiqlikni ta'minlash yo'llari asoslangan. Tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini zamonaviy raqobat muhitining dinamik sharoitlariga bog'liqligini ta'minlash, majburiy standartlarga rioya qilgan holda moliyaviy risk darajasini minimallashtirish, bank faoliyatining tavakkalchilik pozitsiyalarini tahlil qilish orqali bank biznesini takomillashtirishga doir ilmiy taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: moliya bozori, bank tizimi, bank rentabelligi, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy boshqaruv tizimi, moliyaviy xavfsizlik, moliyaviy operatsiya.

Abstract: In this article, the scientific-theoretical significance of the processes of improving the organizational mechanism of the financial management system of commercial banks is researched. The formation of the organizational mechanism of the financial management system of commercial banks is based on ways to ensure interoperability between the relevant elements. Scientific proposals and recommendations for improving the banking business by ensuring the financial management system of commercial banks depend on the dynamic conditions of the modern competitive environment, minimizing the level of financial risk in compliance with the mandatory standards, and analyzing the risk positions of banking activities.

Keywords: financial market, banking system, bank profitability, financial stability, financial management system, financial security, financial operation.

Аннотация: В данной статье исследуется научно-теоретическая значимость процессов совершенствования организационного механизма системы финансового управления коммерческих банков. Пути обеспечения взаимодействия между соответствующими элементами формирования организационного механизма системы финансового управления коммерческих банков основаны. Научные предложения и рекомендации по совершенствованию банковской деятельности путем обеспечения зависимости элементов системы финансового управления коммерческих банков от динамических условий современной конкурентной среды, минимизации уровня финансового риска с соблюдением обязательных нормативов, анализа рискованных позиций банковской деятельности.

Ключевые слова: финансовый рынок, банковская система, рентабельность банка, финансовая устойчивость, система финансового управления, финансовая безопасность, финансовая операция.

KIRISH

Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining tashkiliy tizimi va uni amalga oshirish mexanizmi bevosita moliyaviy operatsiyalar samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, moliyaviy operatsiyalarning keng ko'lamlari tizimi banklar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Umumiy natijadorlik tijorat banklarining aktiv operatsiyalar hajmini oshishiga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayonidagi mavjud vaziyat “moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, bank xizmati ko‘rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish va faoliyatini avtomatlashtirish, shuningdek, banklar faoliyatiga xos bo‘lmagan funksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish orqali bank tizimining samaradorligini oshirish”[1]ni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish mavzusidagi ilmiy maqola uchun quyidagi tarzda aniq, haqiqiy olimlarning tadqiqotlaridan iborat adabiyotlar sharhini taqdim etaman:

Tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalarida ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan bo‘lib, ularda turli nazariy va amaliy yondashuvlar muhokama qilingan. Masalan, J. Xellman, K. Myordok va J. Stiglis tijorat banklari tomonidan kreditlar berishda tavakkalchilikni boshqarish masalalariga e‘tibor qaratgan va ularning «Moral xavf» nazariyasi orqali bank faoliyatidagi tavakkalchiliklarni kamaytirish mexanizmlarini tadqiq qilgan.

Bank tizimining moliyaviy barqarorligi va tashkiliy mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha Ya. Shumpeter tomonidan o‘rganilgan iqtisodiy rivojlanish nazariyasi banklar tomonidan moliyaviy vositachilik jarayonlarini yaxshilashdagi muhim o‘rinni ko‘rsatadi. Uning fikricha, bank tizimini innovatsiyalarga yo‘naltirish iqtisodiy o‘shiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda bu masalalar bo‘yicha H. Abdullaev va R. Sharipov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tijorat banklari tashkilotlarining ichki nazorat tizimini takomillashtirishning asosiy jihatlari tadqiq qilishga qaratilgan. Ular banklar tomonidan moliyaviy ko‘rsatkichlarni monitoring qilish va samaradorlikni oshirish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqqan.

Shuningdek, G. Xubberd tijorat banklari moliyaviy boshqaruvida mablag‘lar taqsimoti va kapital jozibadorligini baholashning muhim ahamiyatini ta‘kidlagan. Uning ishlari bank aktivlarini samarali boshqarish va tavakkalchiliklarni optimallashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishga bag‘ishlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma‘lumotlarni to‘plash uchun normativ-huquqiy hujjatlar, statistik hisobotlar va tijorat banklarining moliyaviy ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tahlil qilish jarayonida qiyosiy, dinamik va korrelyatsiya-tahliliy usullar qo‘llanildi. Shuningdek, ekspert so‘rovlari va intervyular orqali tijorat banklari rahbarlari hamda sohaviy mutaxassislarning fikrlari to‘plandi. Olingan ma‘lumotlar asosida moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Tijorat banklarida aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda resurslarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega, uning qanchalik ishonchligi bank tizimining barqaror faoliyatini belgilab beradi”[2]. O‘z navbatida, mazkur holat bank boshqaruvi samaradorligini baholashni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish va banklarning ustuvor vazifalarini butun boshqaruv tizimiga vertikal integratsiyasini ta‘minlashga asos yaratadi. Shu boisdan, tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmini takomillashtirishda bank aktivlari va passivlarini boshqarishning tashkiliy asosga ega bo‘lgan modelni shakllantirish, ushbu modelning tuzilmasini optimallashtirish orqali bank rentabelligini oshirish, bankning moliyaviy barqarorligini baholashda aktivlar va passivlarga ta‘sir mezonini bilan bog‘liq miqdoriy parametrlar va cheklovlarni belgilash muhim ahamiyatga ega.

“Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmi muvofiqligini baholashning xalqaro tizimi: Patrol, ORAP, CAMELS, reyting agentliklari usullaridan foydalanilgan holda amalga oshiriladi. Patrol usuli Italiya banklari amaliyotida 1993 yildan beri qo‘llanilib, ushbu modelning asosiy vazifasi joyida inspeksion tekshiruv o‘tkazish lozim bo‘lgan moliyaviy tashkilotlarning faoliyatini masofadan tekshirish. Bunday tekshiruvda bankning kapital daromadligi, foydalilik, kreditlar sifati va likvidligi o‘rganiladi”[3].

Yuqoridagi metodologik xulosaga asoslangan yondashuvda tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tarkibiy asosi hisoblangan mezonlarning yuqori va past ko'rsatkichlari bilan bog'liq chegaraviy qiymatlar o'rnatilgan bo'lib, ushbu qiymatlarning tashkiliy mexanizmi muvofiqligini ta'minlash tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmlarga asoslanishini ifodalaydi.

Tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini murakkab jihati boshqaruv tizimining ob'ektiv sabablari orqali ifodalansa, uning tashkiliy asosiga nisbatan tegishli yondashuv quyidagi kompleks jihatlarni o'zida qamrab oladi:

1. Bank faoliyatida moliyaviy rentabellik va riskni cheklash tizimini hisobga olgan holda aktivlar diversifikatsiyasining sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar muvofiqligini ta'minlash;
2. Bank aktivlari strukturasi optimallashtirish hisobiga moliyaviy boshqaruvning strategik va taktik samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlarini tizimlashtirish;
3. Tijorat banklariga faoliyatida resurslarni jalb qilish va joylashtirish jarayonlarini optimallashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqish orqali bankning resurs bazasi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash metodologiyasini ishlab chiqish va boshqalar.

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmi tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv strategiyasini shakllantirishning turli asoslariga muvofiq ishlab chiqiladi. Bank amaliyotida moliyaviy boshqaruv tizimining quyidagi tashkiliy strategiyalari mavjud (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy strategiyalari¹.

Korporativ moliyaviy strategiya	Innovasion moliyaviy xizmatlar strategiyasi	Rasional moliyaviy strategiya
Tijorat banklarining bozor faolligini ta'minlashga yo'naltirilgan aktivlarni bozor qiymati asosida aktivlar diversifikatsiyasini ta'minlash	Innovasion moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish tizimini kengaytirish orqali yangi turdagi bank xizmatlarini shakllantirish	Ustuvor bank xizmatlarini amalga oshirish usullarini takomillashtirish orqali pul oqimlarini voqeligini ta'minlash

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini yuqorida qayd etilgan tashkiliy strategiyalarida moliyaviy boshqaruv tizimini tashkil etuvchi elementlar funksional jihatdan farqlanadi. Tashkiliy funksional jihatlar asosi tijorat banklarining aktiv va passivlar nisbatiga asoslangan qiymatning ma'lum ko'rsatkichlari tahliliga asoslangan operativ va prognozli tahlil monitoringi natijalari xulosalarini o'zida aks ettiradi. Ammo, tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining barcha tashkiliy strategiyalari quyidagi mustaqil tarkibiy qismlardan tashkil topadi:

- Bank moliyaviy boshqaruvi;
- Bank tizimini rivojlantirish strategiyasiga doir boshqaruv qarorlari;
- Bank moliyaviy faoliyatini fundamental tahlili;
- Bank faoliyati moliyaviy boshqaruv tizimining optimal tashkiliy tuzilmasi;
- Moliyaviy boshqaruvning strategik rejasini axborot oqimi va boshqalar.

Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmini takomillashtirish jarayoni bilan bog'liq ma'lumotlar tahliliga asosan, fikrimizcha, mamlakatimiz tijorat banklarida moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy asosini shakllantirish bilan bog'liq quyidagi muammolar mavjud:

- Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy tuzilmasining murakkabligi;
- Boshqaruv tizimida ko'p sonli tashqi va ichki munosabatlardagi o'zaro bog'liqlik;
- Tijorat banki faoliyati ishtirokchilarining rasmiy va norasmiy guruhlarini manfaatlarining qarama-qarshiligi;
- Kadrlar malakasining etarli darajada emasligi va boshqalar.

Bugungi kunda bank faoliyatini erkinlashtirish sharoitida banklararo raqobatning kuchayishi va uni takomillashtirish zaruriyatga aylanib bormoqda. Bank faoliyatida raqobatning bir necha turi bo'lib, har biri bankning innovasion ehtiyojini rivojlantirishga va yangi bank xizmatlarini joriy etishga o'z hissasini qo'shadi. Bank mahsulotlarining raqobatbardoshligi haqida gap ketganda, uning innovasion

1 Tadqiqot natijalariga asosan muallif tomonidan shakllantirilgan.

xarakterini tushunamiz. Mahalliy moliya bozorlarida bugungi kunda bozorning har bir qatnashchisiga katta talablar qo'yilmoqda, talablarda raqobatning barcha turlari qo'llaniladi. Bular quyidagilardir:

1. Funksional.
2. Ko'rinishli.
3. Predmetli.
4. Aralash[4].

Funksional raqobatning paydo bo'lish sababi shundaki, har qanday moliyaviy xizmatga bo'lgan ehtiyojni ko'p yo'llar bilan qondirish mumkin. Masalan, korxonaning moddiy talablarini qondirish uchun (biznes reja bo'yicha) kredit, investisiya, ssuda va zayomlar olinadi. Ba'zi xizmatlar muhim parametrlar bilan farq qiladi va ko'rinishli raqobat paydo bo'ladi. Masalan, minimal yoki maksimal depozit miqdori va muddati bilan. Mijozlarga ko'rsatiladigan bank xizmatlarining sifati asosida raqobatning predmetli ko'rinishi yuzaga keladi. Masalan, axborotni ishonchli himoyalash, bankning ishonchliligi, operatsiyalarning tezligi va xodimlarning tezkorligi va malakasi. Banklararo raqobat kurashi sharoitida raqobatbardoshlik muhim ahamiyat kasb etadi. "Raqobatbardoshlik – bu raqobatga chidamli bo'lish, unda g'olib kelish qobiliyatiga ega bo'lishdir"[5].

Tijorat banklari faoliyati moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha talablarning kuchaytirilishi banklarni uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini topish bo'yicha tadbirlarni faollashtirishga majbur qilmoqda. Bunday tadbirlar, o'z navbatida, uzoq muddatli (1 yildan oshiq muddatli) omonatlar bo'yicha taklif etilayotgan foiz stavkalarining oshishiga olib keldi. Bir qator omillar ta'siri doirasida tijorat banklarining depozit portfelining tarkibiy tuzilmasida xorijiy valyutda shakllantirilgan omonatlar hajmi to'xtovsiz oshib bordi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijasida tijorat banklarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishning dolzarb yo'nalishlari va amaliy echimlari aniqlandi. Zamonaviy iqtisodiy tahlil usullari, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy etish bank boshqaruvini samarali tashkil qilishda muhim ahamiyat kasb etishi ko'rsatildi. Banklarning ichki nazorat tizimini mustahkamlash, moliyaviy manbalardan oqilona foydalanish va kredit xavflarini boshqarish uchun aniq mexanizmlar ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi.

Shuningdek, bank faoliyati samaradorligini oshirishda normativ-huquqiy baza, statistik ko'rsatkichlar va ekspert fikrlaridan foydalanish muhim ekanligi aniqlandi. Tadqiqotda olingan natijalar asosida moliyaviy boshqaruvni yanada takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqildi, bu esa tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va umumiy raqobatbardoshligini kuchaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimining tashkiliy mexanizmini takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy asos yaratib, kelgusidagi izlanishlar va strategik qarorlarni qabul qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги "2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизimini ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида"ги ПФ-5992-сонли Фармони.
2. Мухитдинова Д.Ф. Тижорат банклари пасивларини бошқаришнинг хориж тажрибаси//“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 йил.
3. Шарипова Н. Тижорат банклари молиявий барқарорлигини баҳолаш методологияси// Scientific Journal of "International Finance & Accounting" Issue 4, August 2023. ISSN: 2181-1016.
4. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. Москва: 2001. с-35
5. Ўлмасов А., Вахобов А. Иқтисодиёт назарияси. Тошкент: Шарқ, 2006. 244-б.

6. Hellmann, J., Murdock, K., & Stiglitz, J. (2000). Moral Hazard and Banking Regulation. American Economic Review.
7. Schumpeter, J. (1911). The Theory of Economic Development. Harvard University Press.
8. Abdullaev, H., & Sharipov, R. (2021). Молиявий бошқарув тизимини ташкилий механизмини такомиллаштириш. Ўзбекистон иқтисодиётининг муаммолари.
9. Hubbard, G. R. (2005). Money, the Financial System, and the Economy. Addison-Wesley.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

